

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ȘI BINELE COMUN; O PERSPECTIVĂ TEOLOGICĂ ASUPRA BUNĂSTĂRII UMANE CA FUNDAMENT AL DREPTURILOR OMULUI ȘI AL PĂCII DURABILE

Lect. univ. dr. Beni MOCAN

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

benimocan@gmail.com

**ABSTRACT: Freedom of Conscience and the Common Good:
A Theological Perspective on Human Flourishing as the Foundation
of Human Rights and Lasting Peace.**

The article explores the relationship between freedom of conscience, the common good, and human flourishing from a theological perspective that integrates reason, hope, and love into a holistic vision. In a context where cultural and religious pluralism is redefining the public sphere, the study proposes a theological reading of freedom of conscience as a relational dynamic – not merely an individual right, but a spiritual framework for coexistence and peace. Drawing on the modernist conceptions of Carl F. H. Henry and Raymond Plant, and engaging the debates surrounding postmodernity (Cox, Preda, Smith, Rieger), the text argues that freedom of conscience, understood as an expression of the *imago Dei*, becomes the ethical foundation of the common good. Inspired by Jürgen Moltmann’s theology of hope, Miroslav Volf’s public theology, and Marcel V. Măcelaru’s reflections on *flourishing*, the article shows that human well-being and lasting peace can be built only where freedom is lived out in love, dialogue, and mutual responsibility.

Keywords: *freedom of conscience, common good, human flourishing, theology of hope, theology of love, human rights, public theology, lasting peace, pluralism.*

Introducere

Într-o epocă marcată de tensiuni ideologice, polarizare culturală și crize identitare, libertatea de conștiință devine una dintre cele mai urgente

teme ale reflecției teologice și sociale. Ea nu este doar un principiu juridic al drepturilor omului, ci și un spațiu spiritual al discernământului, în care omul se deschide către adevăr și către celălalt.¹

De la marile proiecte universaliste ale modernității până la pluralismul fragmentat al postmodernității, libertatea conștiinței a fost reinterpretată mereu între autonomie și responsabilitate, între individ și comunitate. În teologia contemporană, această tensiune se exprimă în căutarea unui bine comun care să respecte diversitatea, dar și să susțină coeziunea socială.

Articolul de față propune o lectură teologică a libertății de conștiință în corelație cu binele comun și bunăstarea umană (*human flourishing*). Se argumentează că libertatea conștiinței, întemeiată pe *imago Dei*, nu este doar un drept al persoanei, ci un dar reciproc, prin care ființa umană participă la iubirea divină și contribuie la edificarea unei comunități în care pacea nu este impusă, ci cultivată.

În acest sens, articolul se structurează în trei etape:

- 1) analiza fundamentele teologice ale binelui comun și ale *imago Dei*;
- 2) interpretarea postmodernității ca spațiu de reconstrucție a dialogului între libertate și responsabilitate;
- 3) formularea unei teologii a bunăstării umane ca model al unei **libertăți care creează pace** – libertate înrădăcinată în speranță și iubire.

Imago Dei și binele comun: de la modernitate la postmodernitate

Carl F. H. Henry fundamentează ideea binelui comun pe doctrina *imago Dei* – chipul lui Dumnezeu în om –, afirmând că acesta nu a fost complet distrus prin păcat.² Prin urmare, moralitatea publică ar fi accesibilă tuturor oamenilor, independent de credință. Henry concepe o moralitate „înaltă”, rațional-transcendentă, care ar putea susține o ordine socială armonioasă.³ Această viziune, deși teologic solidă, rămâne tributară rațio-

¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

² Carl F. H. Henry, *The Christian Mindset in a Secular Society*, Grand Rapids, Zondervan, 1984, p. 124.

³ Henry, *The Christian Mindset*, p. 124.

nalismului modern: binele comun apare ca un consens al rațiunii pure, nu ca un spațiu de relație și speranță. Raymond Plant propune o alternativă seculară, sugerând că binele comun trebuie întemeiat pe nevoile fundamentale ale persoanei.⁴ Deși recunoaște importanța condițiilor materiale, el reduce deseori justiția socială la distribuția resurselor, păstrând astfel paradigma economismului modern.⁵

În contrast, o abordare postmodernă – precum cea propusă de Radu Carp și colaboratorii săi – vede binele comun ca „suma ideilor pe care le avem despre binele pe care îl dorim pentru noi și pentru ceilalți”, o proiecție și o speranță comună.⁶ Această viziune deschide spațiul unei antropologii relaționale: binele comun nu este o uniformizare a valorilor, ci o dinamică a dialogului și a comuniunii, un proces al reconcilierii între trecut și viitor, între rațiune și inimă. Această perspectivă poate fi aprofundată prin teologia socială catolică și prin reflecțiile teologilor contemporani asupra persoanei. John Milbank, în *Theology and Social Theory* (Oxford: Blackwell, 1990), argumentează că numai o viziune sacramentală a realității, care vede ființa umană ca participând la viața divină, poate oferi o bază reală pentru binele comun. Ființa umană „nu este o substanță izolată, ci un nod în rețelele de relații sociale și divine; participarea la aceste relații constituie însăși ființa sa”.⁷ În mod similar, David Hollenbach definește binele comun ca „o rețea de relații sociale care permit dezvoltarea integrală a persoanei”.⁸

Astfel, doctrina *imago Dei* oferă nu doar un fundament ontologic, ci și unul etic al binelui comun: omul este chemat să reflecte iubirea relațională a lui Dumnezeu în structurile vieții sociale. Dacă în modernitate *imago Dei* era o garanție a universalității morale, în teologia postmodernă ea devine fundamentul unei etici a comuniunii și responsabilității reciproce.

⁴ Raymond Plant, *Politics, Theology, and History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 197.

⁵ Plant, *Politics*, p. 198.

⁶ Radu Carp et al., *În căutarea binelui comun*, Cluj-Napoca, Eikon, 2008, p. 11.

⁷ John Milbank, *Theology and Social Theory*, Oxford, Blackwell Publishing, 1990, p. 280.

⁸ David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 81.

Postmodernitatea și reconfigurarea binelui comun

Secularizarea, ca ideal al proiectului modernității, a părut multă vreme un proces ireversibil. Harvey Cox, în *The Secular City*, vedea în privatizarea religiei semnul maturizării societății, afirmând că trebuie „să învățăm să vorbim despre Dumnezeu în mod secular” și că „religia dispare pentru totdeauna, iar noi trebuie să ne cufundăm în noua lume a cetății seculare”.⁹ Apelul său la Bonhoeffer este corect – credința trebuie exprimată într-un limbaj înțeles de lume, însă afirmația că religia „dispare pentru totdeauna” exprimă, idealul modernității: autonomia totală a omului față de transcendent.

Această perspectivă a fost infirmată tocmai de postmodernitate. Radu Preda identifică mai mulți factori care, potrivit „profetismului modern”, ar fi trebuit să ducă la moartea religiei: progresul tehnologic, creșterea nivelului de trai, răspândirea democrației și emanciparea radicală a individului.¹⁰ Toate acestea s-au dovedit insuficiente. Postmodernitatea a deschis un spațiu neașteptat de revenire a religiosului. Preda descrie postmodernitatea ca „modernitatea dusă până la ultimele ei consecințe și, astfel, transformată în opusul ei”.¹¹ Ea este „rodul revoltei omului capabil” și „al unei oboseli imense a ființei sale”.¹² Din punct de vedere istoric, postmodernitatea reprezintă o „tranziție prelungită între modernitate și un viitor imposibil de anticipat”.¹³ Așadar, ea nu este o epocă stabilă, ci o perioadă de redefinire permanentă.

După cum notează Max Stackhouse, postmodernitatea are „principala dispută cu modernitatea” în privința „viziunii onto-teo-logice asupra realității” presupusă de aceasta.¹⁴ Postmodernismul respinge pretenția modernității de a oferi o metanarațiune totală despre viață. Noua sa metodă epistemologică este deconstrucția: el contestă orice pretenție de totalitate și pune sub semnul întrebării universalismul rațiunii moderne. Această atitudine duce, uneori, la auto-reducerea sa în nihilism, atunci când totul devine doar o „construcție cultural-lingvistică”.¹⁵

⁹ Harvey Cox, *The Secular City*, New York, Macmillan, 1965, p. 235.

¹⁰ Radu Preda, *Postmodernitatea: O teologie a tranziției*, Cluj-Napoca, Eikon, 2004, p. 44.

¹¹ Preda, *Postmodernitatea*, p. 47.

¹² Preda, *Postmodernitatea*, p. 49.

¹³ Preda, *Postmodernitatea*, p. 53.

¹⁴ Max L. Stackhouse, *Creeeds, Society, and Human Rights*, Grand Rapids, Eerdmans, 1984, p. 112.

¹⁵ Stackhouse, *Creeeds*, p. 115.

Alți autori, însă, văd în postmodernism o atitudine, nu o ideologie. Rebecca Jaichandran și B. D. Madhav consideră că el exprimă mai curând un spirit al vremii: intelectul este înlocuit de voință, rațiunea de emoție, moralitatea de relativism, iar realitatea de construcție socială.¹⁶ Deși aceste transformări par negative, ele creează un spațiu de redescoperire a misterului, al deschiderii către religie și experiența spirituală. Jörg Rieger, interpretând postmodernitatea, remarcă faptul că teologii postmoderni descoperă că „toți oamenii împărtășesc o conștiință a lui Dumnezeu”.¹⁷

James K. A. Smith, în *Who's Afraid of Postmodernism?*, oferă o lectură pozitivă a postmodernității. Pentru el, postmodernismul nu respinge raționalitatea ca atare, ci doar „construcția modernă a raționalității”, aceea care reduce omul la un „mecanism gânditor”.¹⁸ În locul unei viziuni subțiri și dezîntrupate, el propune o antropologie a „densității ființei umane”, în care omul este corp, istorie, geografie, afect și comunitate.¹⁹ Postmodernismul, afirmă Smith, „ia în serios corpul, rasa, clasa și genul”, tocmai pentru că „ia în serios întruparea” — spre deosebire de dualismul modern raționalist.²⁰ Această reevaluare a condiției umane are implicații directe pentru teologia binelui comun. Dacă modernitatea se baza pe individul rațional, autonom, postmodernitatea redescoperă omul relațional, întrupat, contextualizat. Din acest motiv, postmodernismul, în ciuda relativismului său, oferă un teren fertil pentru o reabilitare teologică a comunității, a interdependenței și a responsabilității.

Postmodernismul, așa cum remarcă Smith, aduce o schimbare de paradigmă esențială: dacă modernitatea a fost ghidată de o „obiectivitate impersonală”, postmodernitatea propune un „perspectivalism confesional și pasional”.²¹ În locul universalismului rece, ea afirmă că fiecare om gândește, simte și crede dintr-un loc concret — o perspectivă situată. Această orientare „întrupată” oferă teologiei o oportunitate de reînnoire: credința nu mai trebuie să se justifice în termenii unei raționalități abstracte, ci prin coerența ei trăită, narativă, comunitară.

¹⁶ Rebecca Jaichandran and B. D. Madhav, „Postmodernism and the Christian Faith,” în *Theology Today* 60, nr. 3, 2004, p. 219.

¹⁷ Jörg Rieger, *God and the Excluded*, Minneapolis, Fortress Press, 2001, p. 77.

¹⁸ James K. A. Smith, *Who's Afraid of Postmodernism?*, Grand Rapids, Baker Academic, 2006, p. 29.

¹⁹ Smith, *Who's Afraid of Postmodernism?*, p. 45.

²⁰ Smith, *Who's Afraid of Postmodernism?*, p. 49.

²¹ Smith, *Who's Afraid of Postmodernism?*, p. 52.

Max Stackhouse vede în postmodernitate, în ciuda riscurilor, o deschidere către o „viziune mai largă a vieții comune”.²² Postmodernismul nu mai pretinde să ofere un sens unic, ci creează un spațiu unde sensurile pot fi negociate. Astfel, în anumite condiții, el poate reconstrui viața comună. Aceasta este o intuiție esențială pentru teologia publică: pluralismul nu mai este obstacolul, ci contextul însuși al unei teologii credibile.

Un alt câștig al postmodernității este aducerea la lumină a vocilor marginale. Rieger observă că „postmodernitatea include oamenii de la margine în conversație, oferindu-le o voce proprie”.²³ Este ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în America Latină prin teologia eliberării. Moltmann însuși, vorbind despre apariția „noilor săraci”, invită la o privire asupra lumii „prin ochii victimelor”.²⁴ În acest sens, postmodernitatea poate fi văzută nu doar ca o critică, ci ca un apel la solidaritate. Totuși, există și riscuri serioase pentru tradițiile religioase. Într-o epocă în care minoritățile capătă vizibilitate, pluralismul este aclamat (adesea doar teoretic), iar globalizarea diluează granițele identitare, religia riscă să-și piardă „miezul tare” — mesajul ei eshatologic și profetic. Teologia poate deveni un discurs cultural între altele, pierzând puterea transformatoare a speranței.

Preda avertizează că nu orice fenomen care se revendică de la „post-modern” este autentic. El afirmă că, de fapt, „trăim încă în modernitate”, iar ofensiva antireligioasă contemporană – de la Dawkins la Hitchens – nu este altceva decât „ultimul suspin al modernității”.²⁵ Aceasta explică de ce, în paralel cu postmodernitatea, a apărut ceea ce Habermas și alți gânditori numesc *post-secularitate*. Noua paradigmă post-seculară nu neagă separarea dintre religie și politică, ci o reinterpretează: nu ca opoziție, ci ca parteneriat pentru binele comun.²⁶ Aceasta este rațiunea apariției unei noi ramuri a teologiei – *teologia publică* –, care își propune să traducă mesajul creștin într-un limbaj accesibil pluralismului contemporan. Preda subliniază că teologia trebuie „să ia în serios semnele vremurilor, nu pentru a le contesta polemic, ci pentru a oferi răspunsuri credibile la întrebările formulate sau încă plutoare în aer”.²⁷ A ignora provocările

²² Stackhouse, *Creeeds, Society, and Human Rights*, p. 121.

²³ Rieger, *God and the Excluded*, p. 80.

²⁴ Jürgen Moltmann, *Theology of Hope*, London, SCM Press, 1967, p. 19.

²⁵ Preda, *Postmodernitatea*, p. 65.

²⁶ Jürgen Habermas, *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, Cambridge, MA, MIT Press, 2002, p. 75.

²⁷ Preda, *Postmodernitatea*, p. 78.

postmodernității și post-secularității ar însemna a refuza o responsabilitate spirituală față de prezent.

Prin urmare, postmodernitatea nu este sfârșitul teologiei, ci noua ei scenă publică. Ea obligă teologia să devină reflexivă, dialogală, ospitalieră — nu prin abandonul adevărului, ci prin întruparea lui în relație.

Bunăstarea umană ca paradigmă teologică a binelui comun

În această nouă etapă a gândirii, conceptul de *human flourishing* oferă un cadru teologic coerent pentru reinterpretarea binelui comun. Miroslav Volf afirmă că cel mai mare aport al credinței creștine la viața publică constă în viziunea sa asupra bunăstării umane.²⁸ Creștinii nu impun un ideal, ci „dau mărturie despre Hristos, care întruchipează viața bună”.²⁹ Volf leagă această viziune de teologia speranței a lui Jürgen Moltmann, care distinge între optimism — „desfășurarea a ceea ce există deja” — și speranță, ca „dar al unor lucruri noi, ce nu ni se cuvin de la sine”.³⁰

În această linie, Marcel V. Măcelaru propune o teologie a bunăstării ca expresie a relației cu Dumnezeu. El afirmă că „teologia creștină este despre o existență benefică și favorabilă bunăstării umane,”³¹ iar „bunăstarea implică împlinire emoțională, spirituală, socială, culturală și profesională.”³² Esențial însă, „*flourishing*-ul este dependent de sănătatea spirituală,” deoarece „Dumnezeul treimic este izvorul oricărei bunăstări.”³³ Pentru Măcelaru, chiar și bătrânețea devine „un sabbat al vieții”, o perioadă „definită de iubirea lui Dumnezeu, comuniunea cu aproapele și grija pentru creație.”³⁴

Această înțelegere transformă bunăstarea într-o viziune eshatologică a speranței: omul înflorește atunci când participă la darul lui Dumnezeu și îl traduce în structuri de relație, solidaritate și iubire. Astfel, *human flourishing* devine expresia teologică a binelui comun trăit.

²⁸ Miroslav Volf, *A Public Faith*, Grand Rapids, Brazos Press, 2011, p. xi.

²⁹ Volf, *A Public Faith*, p. xi.

³⁰ Volf, *A Public Faith*, pp. 55–56.

³¹ Marcel V. Măcelaru, „Entering the Sabbath of Life: Theological Musings on Gerasapience,” *Theologica Wratislaviensia* 10, 2015, p. 113.

³² Măcelaru, „Entering the Sabbath of Life”, p. 114.

³³ Măcelaru, „Entering the Sabbath of Life”, p. 114-115.

³⁴ Măcelaru, „Entering the Sabbath of Life”, p. 115.

Speranță, iubire și dimensiunea publică a bunăstării umane

În cultura postmodernă, bunăstarea este adesea confundată cu satisfacția hedonistă. Charles Taylor descrie „sinele autarhic”, orientat spre plăcere și consum.³⁵ Miroslav Volf avertizează că o asemenea viziune „rupe plăcerea de iubirea lui Dumnezeu și de iubirea aproapelui”, golind viața de sens.³⁶

O teologie autentică a bunăstării readuce în centrul vieții publice iubirea și speranța ca practici concrete ale binelui comun. Iubirea, înțeleasă trinitar, unifică libertatea și responsabilitatea, iar speranța dă sens acțiunii colective chiar și în mijlocul fragilității.

Benedict al XVI-lea, în *Deus Caritas Est*, afirmă că iubirea are o dimensiune publică: „nu există activitate umană, nici măcar cea politică, din care iubirea să fie exclusă.”³⁷ Anders Nygren, în *Agape and Eros*, distinge între iubirea posesivă (*eros*) și iubirea dăruitoare (*agape*), arătând că doar cea din urmă poate susține o ordine socială dreaptă.³⁸ Astfel, iubirea nu este un sentiment privat, ci un principiu de coeziune socială, care transformă etica în comuniune.

Habermas vorbește despre o „societate post-seculară” în care religia devine partener rațional în dialogul public.³⁹ În acest context, *human flourishing* devine un concept comun între teologie și etica seculară. Martha Nussbaum, în *Creating Capabilities*, definește bunăstarea prin dezvoltarea libertății, demnității și imaginației — valori care pot fi reinterpretate teologic ca expresii ale *imago Dei*.⁴⁰ Prin urmare, binele comun nu se poate realiza fără integrarea iubirii și speranței în logica publică. Acestea transformă etica socială dintr-un sistem de norme într-o practică de comuniune și grijă reciprocă.

Teologia bunăstării și provocările societății contemporane

Conceptul de *human flourishing*, înrădăcinat teologic în iubire, speranță și comuniune, oferă un cadru esențial pentru interpretarea tensiunilor sociale

³⁵ Charles Taylor, *A Secular Age*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2007, p. 478.

³⁶ Volf, *A Public Faith*, p. 73.

³⁷ Benedict XVI, *Deus Caritas Est*, Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2005, §28.

³⁸ Anders Nygren, *Agape and Eros*, Philadelphia, Westminster Press, 1953, p. 75.

³⁹ Habermas, *Religion and Rationality*, p. 90.

⁴⁰ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2011, p. 33.

actuale. În plan politic, asistăm la reemergența suveranismului și a naționalismului cultural, care, în numele prezervării identității, exclud alteritatea. O teologie a binelui comun răspunde acestor tendințe printr-o viziune a comuniunii în diferență. Miroslav Volf, în *Exclusion and Embrace*, arată că răspunsul teologic la excludere este „îmbrățișarea”, nu retragerea.⁴¹

În plan religios, criza dialogului interconfesional și interreligios rămâne acută. Catherine Cornille subliniază nevoia de „ospitalitate epistemică” — care presupune o acțiune dublă: smerenie epistemică și ospitalitate spirituală.⁴² Prin urmare, ospitalitatea epistemică nu se referă la simpla tolerare a celuilalt, ci presupune disponibilitatea de a primi o parte din adevărul său, fără a renunța la propria identitate – o atitudine care, recunoaște Cornille, rămâne rară.⁴³ Postmodernitatea creează spațiul acestui dialog, însă doar o teologie a bunăstării îl poate umple de conținut.

Într-o societate marcată de tehnologizare și individualism, în care identitatea se transformă în produs de consum, teologia bunăstării reamintește că omul nu este definit prin performanță, ci prin capacitatea de a dărui și de a primi iubire. Acesta este criteriul unei vieți bune și al unui bine comun autentic.

Concluzii

Privită prin prisma teologiei bunăstării umane, **libertatea de conștiință** apare ca principiu integrator al binelui comun și al păcii durabile. Ea reprezintă nu doar posibilitatea de a alege, ci chemarea de a **discernere** binele în relație cu Dumnezeu și cu ceilalți.

În contextul postmodernității, unde pluralismul și relativismul tensionează spațiul public, libertatea de conștiință capătă o semnificație nouă: ea devine mediul teologic al dialogului. Într-o lume a diferențelor, libertatea nu mai este autonomie absolută, ci capacitatea de a trăi diferența fără violență, de a recunoaște alteritatea fără a dizolva identitatea. Această viziune este consonantă cu ceea ce Miroslav Volf numește „îmbrățișare” — o libertate care include, nu exclude; care construiește comunități reconciliate, nu enclave izolate.

⁴¹ Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace*, Nashville, Abingdon Press, 1996, p. 44.

⁴² Catherine Cornille, *The Im-Possibility of Interreligious Dialogue*, New York, Crossroad Publishing, 2008, p. 9.

⁴³ Cornille, *The Im-Possibility of Interreligious Dialogue*, p. 30.

De asemenea, teologia speranței (Moltmann) oferă libertății de conștiință un orizont eshatologic: libertatea nu este doar o condiție a prezentului, ci o anticipare a Împărăției — un exercițiu al încrederii că Dumnezeu lucrează în istorie prin alegerile libere ale oamenilor. Astfel, libertatea conștiinței devine temelia educației spirituale și morale, cultivând capacitatea de discernământ, solidaritate și deschidere față de adevăr.

În lumina acestei perspective, libertatea conștiinței se dovedește a fi *fundament al drepturilor omului*, pentru că afirmă demnitatea fiecărei persoane ca chip al lui Dumnezeu; *fundament al educației*, pentru că formează conștiințe capabile de dialog și discernământ; și *fundament al păcii durabile*, pentru că face posibilă conviețuirea între diferențe prin iubire și speranță.

Astfel, libertatea de conștiință, înțeleasă teologic, nu este o simplă categorie juridică, ci *expresia unei teologii a bunăstării și a binelui comun*: o chemare de a transforma libertatea interioară în responsabilitate socială, iar drepturile omului în spațiu viu al comuniunii și al păcii.

Bibliografie:

- ✦ BENEDICT XVI, *Deus Caritas Est*, Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2005.
- ✦ CARP, Radu, et al, *În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creștină a democrației românești*, Cluj-Napoca, Eikon, 2008.
- ✦ CORNILLE, Catherine, *The Im-Possibility of Interreligious Dialogue*, New York, Crossroad Publishing, 2008.
- ✦ COX, Harvey, *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, New York, Macmillan, 1965.
- ✦ HOLLENBACH, David, *The Common Good and Christian Ethics*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- ✦ HENRY, Carl F. H., *The Christian Mindset in a Secular Society*, Grand Rapids, Zondervan, 1984.
- ✦ JAICHANDRAN, Rebecca, și B. D. Madhav, „Postmodernism and the Christian Faith”, în *Theology Today* 60, nr. 3, 2004, p. 215–230.
- ✦ MĂCELARU, Marcel V., „Entering the Sabbath of Life: Theological Musings on Gerassapience”, în *Theologica Wratislaviensia* vol. 10, 2015, p. 109-115.

- ✦ MILBANK, John, *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason*, Oxford, Blackwell Publishing, 1990.
- ✦ MOLTSMANN, Jürgen, *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology*, Translated by James W. Leitch, London, SCM Press, 1967.
- ✦ NUSSBAUM, Martha C., *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2011.
- ✦ NYGREN, Anders, *Agape and Eros*, Philadelphia, Westminster Press, 1953.
- ✦ PLANT, Raymond, *Politics, Theology, and History*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- ✦ PREDA, Radu, *Postmodernitatea: O teologie a tranziției*, Cluj-Napoca, Eikon, 2004.
- ✦ RIEGER, Jörg, *God and the Excluded: Visions and Blindspots in Contemporary Theology*, Minneapolis, Fortress Press, 2001.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Key aspects of the Freedom of Conscience", *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2016, pp.30-37.
- ✦ SMITH, James K. A., *Who's Afraid of Postmodernism? Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church*, Grand Rapids, Baker Academic, 2006.
- ✦ STACKHOUSE, Max L., *Creeeds, Society, and Human Rights: A Study in Three Cultures*, Grand Rapids, Eerdmans, 1984.
- ✦ TAYLOR, Charles, *A Secular Age*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2007.
- ✦ VOLF, Miroslav, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*, Grand Rapids, Brazos Press, 2011.
- ✦ VOLF, Miroslav, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*, Nashville, Abingdon Press, 1996.